

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ СНЕЖНЫХ ЛАВИН

Ахмедова Т.А., Гафуров А.А., Царёв Б.К.

Научно-исследовательский институт гидрометеорологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17151742>

Аннотация. В данной статье приведен краткий иллюстрированный обзор эффективных способов инженерных решений для защиты народно-хозяйственных объектов от угрозы снежных лавин.

Ключевые слова. снег, лавины, защита, лавинорезы, щиты, кольктафели, ущерб, профилактика

Введение. «Гляциология» – наука обо всех видах льда. Понятие «инженерной гляциологии» как одного из направлений общей гляциологии, введено в 1965 г. профессором Г.К.Тушинским. Дело в том, что снег, снежный покров, ледники и другие гляциальные объекты в жизни человека играют двоякую роль, и полезную, и вредную, опасную [Тушинский, 1971].

Несомненно, полезным является, например, накопление зимних снегозапасов на полях для обеспечения влагозапасов в почве и в горах для поливного земледелия летом или сохранение пресных вод в ледниках и использование ледникового стока в конце лета. С другой стороны, гляциологические объекты оказывают вредное воздействие на хозяйственную деятельность человека, особенно в процессе промышленного освоения предгорных и горных территорий. Наиболее ярко это проявляется для горных территорий, где часто имеют место снежные заносы и лавины, сели, подвижки ледников, образование прорывоопасных озер, в том числе ледниковых. Особую опасность представляют, конечно, снежные лавины. Причинами схода снежной лавины являются: длительный снегопад, интенсивное таяние снега, землетрясение, взрывы и другие виды деятельности людей, вызывающие сотрясение горных склонов и колебания воздушной среды.

На территории Узбекистана лавиноопасные площади занимают 12% или более 54000 км² [Царёв, 2011]. В основном эти горные районы Ташкентского, Кашкадарьинского и Сурхандарьинского вилоятов. Важнейшая стратегическая автомобильная магистраль, которая соединяет Ташкент с городами Ферганской долины, проходит по высокогорной местности через лавиноопасную зону на перевале Камчик.

Актуальность. В силу своей разрушительной мощи *снежные лавины* – особо опасные явления природы, так как часто приводит к чрезвычайным ситуациям, разрушениям, гибели людей. Вероятность ущерба от лавины, особенно гибели людей, сильно зависит от объёма обрушающейся массы снега (рис. 1).

Объемы лавин могут быть самыми различными: от небольшого осова до катастрофических снежных лавин, захватывающих громадную площадь и проходящих путь в несколько километров. Лавины наносят большой ущерб различным коммуникациям (автодорога, ЛЭП, газопровод) и другим объектам, расположенным в зоне их действия в настоящее время. Освоение горных районов играют большую роль в экономическом развитии народного хозяйства Республики Узбекистан. В связи с широким развитием энергетики, горнорудной промышленности, сети автомобильных и транспортных магистралей, спортивно-оздоровительных и туристических комплексов эти районы широко и интенсивно осваиваются. Однако их освоение встречает значительные трудности в связи с активной лавинной деятельностью, поэтому наибольший практический интерес вызывает изучение причин образования лавин, их повторяемости и территориального распространения. Закономерности образования лавин изучены еще недостаточно, хотя исследования их имеют хорошо организованную уже

информационную базу, которая позволяет изучить распределение лавин по территории и во времени.

Опора линии электропередачи, поваленная лавиной

Постройка легкого дома на пути схода лавины

Рис.1. Разрушительные силы снежной лавины

В инженерной гляциологии необходим учет, как физико-географических условий районов освоения, так и физико-математических методов расчета конструкций и защитных сооружений, а также методов, обосновывающих те или иные меры защиты от чрезвычайных ситуаций [СН 517-80., 1980].

Чтобы лучше представить убийственную силу снежных лавин приведем некоторых случаев в Узбекистане на перевале Камчик:

-сход снежной лавины 21 февраля 1997 года привел к гибели двух человек, еще двое были тяжело травмированы;

-там же в январе 1998 года погибли 4 человека и получили травмы 28 человек;

- 21 ноября 1999 года под снежной лавиной погибли 29 и пострадали 19 человек;

-зимой 2004-2005 г. на перевале снова погибли 11 человек;

- 8 января 2025 года два человека погибли в результате схода снежной лавины на перевале Камчик.

Цели и задачи исследования. Исследовать практических инженерных решений защиты от схода снежной лавины. Поэтому задачи инженерной гляциологии были сформулированы как необходимость разработки научных основ и обоснованных практических инженерных решений, как по использованию снега и природных льдов, так для защиты населения и хозяйственных объектов от вредного воздействия снега, льда.

Результаты с обсуждением. Приведем некоторые примеры инженерных решений защиты от такого грозного явления как сход снежной лавины.

К первой группе способов защиты относятся такие способы, цель которых вообще не допускать возможный сход снежной лавины путем искусственного удержания снега на склонах (рис.1). Для этого используются различные сооружения: деревянные, металлические или железобетонные снегоудерживающие щиты, металлические или пластиковые сетки, каменные стенки, конусные земляные бугры, располагающиеся на склоне гор в шахматном порядке, развивают лесопосадки (рис.2)

Снегоудерживающие щиты на горном склоне в зоне возможного зарождения снежной лавины.

Защитная дамба вдоль дороги для удержания снега на перевале Камчик

Рис.2. Сооружения искусственного удержания снега на склонах

Для регулирования отложений снежного покрова на склонах сооружаются параллельные террасы на разных высотах; иногда с подпорными стенками, применяют специальные снегосборные и выдувающие щиты, кольктафели.

Кольктафели – особые сооружения, которые изменяют приземный ветровой режим таким образом, что под ними снег не откладывается, а переносится ветром на большое расстояние. Тем самым не допускается образование снежных карнизов, обрушение которых провоцирует возникновение снежной лавины (рис.3).

Рис.3. Кольктафели вдоль полотна автодороги предотвращают образование снежного карниза и оставляют верховье опасного склона без снега

По своей конструкции кольктафели, похожие на дротики для игры в дартс, только гигантских размеров. Высота достигает 5-6 м. Стальные трубы диаметром 20-25 см закреплены в грунте. В оперении «дротиков» сделаны отверстия для проникновения ветра, которые вызывают завихрение ветра и сдув снега с грунта. **Ко второй** группе способов защиты относятся приемы и методы предотвращения схода снежных лавин большого объема, которые вызывают большие беды и разрушения, наносят значительный ущерб различным коммуникациям и хозяйственным объектам. Лучше искусственно вызвать сход небольших по объему снежных лавин, подконтрольных и потому относительно безопасных.

Весьма эффективным, но крайне опасным способом, является сброс со склона недостаточно устойчивого снега опытным сотрудником снеголавинной службы.

Снежные карнизы небольшой мощности подрезают железным тросом, более мощные снежные карнизы сбрасывают с помощью взрывов или расстреливают из гаубиц, минометов, ручных аваланчеров (рис.4).

Рис.4. Отряд активного воздействия для предупредительного спуска снежных лавин

Предупредительный спуск снежной лавины (ПСЛ) осуществляется специальными отрядами доставкой взрывающихся снарядов в заранее разведанные и пристрелянные зоны зарождения лавин в верховьях лавиносборов [Царёв, Ахмедова., 2018]

Третья группа способов защиты объектов от снежных лавин включает инженерные способы управления движением сошедших со склонов снежных масс. К ним относятся:

- искусственные каналы с земляными или каменными дамбами, изменяющие путь движения снежного потока в безопасном направлении к планируемому месту останова.

- отбойные дамбы из различных материалов, устанавливаемые под углом не более, чем 20° к пути движения лавины, чтобы лавина отклонялась, а не перепрыгивала преграду.

- бетонные лавинорезы, расчленяющие тело движущейся лавины на отдельные потоки, и направляющие эти потоки в безопасные места и даже таким образом, чтобы взаимодействие потоков друг с другом тормозило движение общей массы снега.

- специальные галереи на железнодорожных путях и автомагистралях для пропуска по крыше снежных лавин в любое время и бесперебойного движения транспорта (рис.5).

Рис.5. Галерея на автомобильной трассе для пропуска лавин по крыш

Научно-исследовательский специализированный полигон «Чимган», является базовым стационаром НИГМИ, расположенного в бассейне р. Чимгансай. Полигон, помимо научно-исследовательской деятельности в области лавиноведения, совместно с снеголавинными станциями Узгидромета СЛС «Чимган» и СЛС «Камчик» способствует качественному оперативному обслуживанию обширной рекреационной зоны Чимган

(горнолыжный комплекс), Бельдерсай и разрабатывает противолавинную защиту стратегически важной автодороги А-373 Ташкент-Ош в районе перевала Камчик.

Заключения. На базе специализированного снеголавинного полигона «Чимган» ведутся работы по обеспечению противолавинной защиты обширной рекреационной зоны, включающей туристический комплекс Чимган, Бельдерсай, Амирсай и многие оздоровительные, спортивные площадки в горах, участок перевала Камчик автомагистрали Ташкент-Ош. Материалы наблюдений полигона используются и в целом при обобщении снеголавинных наблюдений по бассейнам рек Чирчик, Ахангаран. Проводимые научно-исследовательские работы на полигоне создают предпосылки к улучшению снеголавинного прогноза и позволяют разрабатывать различные меры противолавинной защиты для многих народнохозяйственных объектов Республики Узбекистан. Практические наблюдения за снегом продолжаются на снеголавинных станциях, обеспечивая информацией дальнейшее развитие инженерной гляциологии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Инженерная гляциология. /под ред. Проф. Г.К.Тушинского. /Москва. Изд-во Московского Университета. –1971. – 208 с.
2. Инструкция по проектированию и строительству противолавинных защитных сооружений. СН 517-80. /Москва: Стройиздат. –1980. -15 с.
3. Царёв Б.К. Основы лавиноведения. Т.: -2011. -132 с.
4. Царёв Б.К. Ахмедова Т.А. и др. Некоторые проблемы защиты от снежных лавин // Multidisciplinary Scientific edition, International academy journal “Web of Scholar” 4(22), Vol.1, June 2018, 20-24 p. <https://ws-conference.com/webofscholar>
5. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/12062018/5746